

ABDULHAMID SULAYMON O'G'LI CHO'L PON HAYOTI VA IJODIGA NAZAR

Usmonov Jaloliddin Sherzod og'li

Ichki Ishlar Akademiyasi Huquqbuzarliklar
pirofilaktikasi yunalishi 2- bosqich kursanti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7722368>

Anostatsiya Adulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon hayoti ijodiy faoliyati uning o'zbek adabiyoti rivojiga qo'shdan hissasi hayot yo'li ijodiy faoliyati yozgan asarlarining qisqacha mazmun mohiyati hamda cho'lpon ijod qilgan davrdagi tuzum savetlashtirish mafkurasi hamda Cho'lponning fojiali o'limi haqida qisqacha faktik qarashlar.

Kalit so'zlar; Cho'lpon, rus tuzim, Turkiston, qatag'on qurbonlari.

XX asr o'zbek adabiyotini jadid adabiyotiga bag'ishlangan deb aytadigan bo'lsak shubhasiz bu ijodiy adabiyotning eng yorqin namoyondalaridan biri sifatida cho'lpon ijodiy faoliyatiga to'xtalib o'tmasligimizning iloji yo'q . Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon turli manbalarda tug'ilgan sanasi haqida turlicha qarashlar mavjud hisoblanib ,ba'zi manbalarda uni 1897 yilda tug'ilgan deyilsa, yana ba'zi manbalarda Cho'lponni 1898- yilning 4- aprel sanasida Andijon viloyatining Qatorterak mahallasida dunyoga kelganligi haqida ma'lumotlar mavjuddir.Cho'lponning otasi Abdulhamid Sulaymonqul o'g'li mo'lla Muhammad

Yunus o'z davrining har tomonlama obro'li kishilaridan bo'lgan ,u savdogarlik faoliyati bilan shug'ullangan hamda shu bilan birgalikda she'rlar ham yozib turgan adabiy hayotdan xabari bo'lgan taqvodor kishi bo'lg'an. Shu sababli ham u o'g'li cho'lponning o'qishiga katta e'tibor bergan cho'lpon besh yoshdaligidayoq Andijondagi mahalliy maktabda ta'lim olishni boshlaydi va u yerda 12 yoshiga uqishni davom ettiradi Cho'lpon ushbu vaqt mobaynida Qur'on - u Karim oyatlarini yod oladi, hamda ularning ma'nosini to'liq sharhlay olish qobiliyatiga erishadi. 13 yoshga o'tgandan esa, shahardagi rus tuzim maktabiga o'qishni davom ettiradi hamda rus tili tez orada o'zining o'tkir zehni orqali mukamma organib oladi, rus tilini mukammal o'rganib

olgan Cho'lpon o'sha davrda dunyo adabiyotida o'ziga xos obro'ga ega bo'lgan rus adabiyoti vakillarining asarlarini sevib o'rganadi. Cho'lpon bundan tashqari Lutfiy, Alisher Navoiy, Sa'diy Sheroziy Abdurahmon Jomiy kabi sharq adabiyotining yirik siymolari asarlarini mukammal o'rganib chiqadi.

Cho'lpon rus, arab, fors, turk, nemis tillarini mukammal bilgan shu sababli u dunyoning boshqa eng yirik namoyondalari asarlarini ham o'rganib chiqqan. Cho'lpon o'sha davrda mutlaqo yangicha tus olgan jadidchilik adabiyoti vakillarining asarlarini sevib o'qiydi, hamda ularning yozganlariga monand ruhda o'z asarlarini yoza boshlaydi. Uning yozgan asarlari O'rta Osiyo jadidchilari otasi Mahmud xo'ja Behbudiya ma'qul keladi va Cho'lponni 1910 yilda bo'lgan O'rta Osiyo jadidchilarining qurultoyiga chaqiradi hamda qurultoyda cho'lponga jadidchilarning to'la huquqli a'zosi maqomini beradi. Cho'lponning yozganlari 1914 yildan ya'ni u Toshkentga kelgandan o'sha davrlarda butun Turkiston axliga malum-u mashhur "Sadoi Turkiston" gazetasi orqali bosilib chiqila boshlagan. Cho'lponning asarlari Orenburg, Ufa Bogchasaroy, Qozondagi gazeta va jurnallarda ham faol ravishda chop etilib turgan.

1916-1917- yillarda Cho'lpon Orenburgda yashaydi hamda u yerda boshqird hukumati mahkamasida kotib bo'lib ishlaydi uning bu yerdagi ijodiy faoliyati salmoqli buladi. Shundan so'ng u Turkistonga qaytadi va keng ijodiy faoliyat bilan shug'ullanadi uning yozganlari yangi "Sadoi Turkiston", Mushtum, Qizil bayroq, Buxoro axbori kabi gazeta va jurnallarda nashr etiladi 1920 -yilda cholpon toshkentga keladi va bokuda bo'lgan sharq xalqlari qurultoyida qatnashadi. Cho'lpon "Duxtir muhammadyor "1914

"Qor qo'ynida lola", "Novvoy qiz", "Oyden kechalar", kabi hikoyalar I yangi o'zbek nasri rivojiga salmoqli hissa bo'lib qo'shlidi uning asarlarida turkiston xalqlari madaniyati rivojlanishdan ortda qolish sabablari va boshqa jamiyatimizdagi salbiy oqibatlar tanqidiy ruhda tasvirlandi. Ushbu asarlari tufayli Cho'lpon savet hukumatining tazyiqiga uchraydi va uning hayoti va ijodiga turli xil manaviy va jismoniy bo'layotgan tazyiqlardan bir muddat uzoq bo'lish maqsadida Cho'lpon Abdurauf Fitratning tashabbusi bilan Orenburgga ketadi. Orenburgda bo'lgan vaqtida Cho'lpon ijod olamidan uzoqlashib

ketmaslik maqsadida tarjimonlik faoliyati bilan shug'ullanib Pushkinning "Dubrovskiy" "Boris Godinov" asarlarini, Gorkiyning "Ona" romanini "Egor Bulichev" pesasini, Lohutiyning "Yevropa safari" Gotsiyning "Malikai Turandot," Sheksparning "Hamlet" dramalarini o'zbek tiliga tarjima qiladi. Cho'lponning Hamlet asari tarjimasini o'qigan Fitrat Shekspers Hamletni o'zbekcha yozdi deb o'ylagandim deydi, shundan so'ng Cho'lpon

1925 yillarda Toshkentga qaytadi va 1926 yilgi yozgan maqolasida endi men siyosatga aralashmay man qabilida bayonot beradi. Ammo Cho'lpon shu gaplarni aytgan bo'lsada amaldagi siyosatga tanqidiy ruhdagi oktyabr to'ntarishidan keyingi yillarda hayotda sodir bo'layotgan xush va noxush o'zgarishlarni qalamga oldi. "Yo'lda bir kecha", "Sharq poyezdi keldi", "Sharq uyg'ongan", "Quturgan mustamlakachilar", "Yo'l esdaligi" singari o'nlab ocherk va publitsistik maqolalarida chor mustamlakachilari va mahalliy hokim sinf vakillari yetkazgan jabru jafolarni, fuqarolar urushi davrida ro'y bergan fojialarni tasvirladi.

Cho'lpon 1922-1935 yillarda o'zining "Uyg'onish" (1922), "Buloqlar" (1923), "Tong sirlari" (1926), "Soz" (1935) kabi to'rtta she'riy to'plamini nashr ettirdi. 30 yillarga kelib "Jo'r" kabi she'riy to'plamini tayyorladi. Ammo "Soz"i chop etiladiyu, "Jo'r" to'plami qatag'onlik tuzog'iga ilinib, qolib ketadi. Shoirning to'plamlari orasida "Buloqlar" (1923) alohida ajralib turadi. To'plam besh bo'limdan iborat bo'lib, ular "Sharq uchun", "Sezgilar", "Sevgi", "Qora yo'llar" va "Qor qo'ynida" deb nomlanadi. Shoirning o'zi qayd etishicha, mazkur she'riy guldasta "jahon fotihlari changalida ezilib yotqon Sharq o'lkalariga" bag'ishlangan.

To'plam besh bo'limdan iborat bo'lib, ular "Sharq uchun", "Sezgilar", "Sevgi", "Qora yo'llar" va "Qor qo'ynida" deb nomlanadi. Shoirning o'zi qayd etishicha, mazkur she'riy guldasta "jahon fotihlari changalida ezilib yotqon Sharq o'lkalariga" bag'ishlangan.

U dramaturg sifatida ham salmoqli ijod qilgan. Uning "Xalil farang", "Cho'rining isyoni" kabi kichik pyesalari, "O'rtoq Qarshiboyev", "Mushtumzo'r" kabi dramalari hamda ko'p vaqt sahnadan tushmagan «Yorqinoy» pyesalari mashhur bo'lgan. Shuningdek, rus yozuvchisi V. Yan bilan hamkorlikda "Hujum" dramasi yaratgan.

Cho'lpon ham Fitrat va Abdulla Qodiriy kabi qatag'on davrining qurboni bo'lgan. U 1937- yilning 14- iyulida qamoqqa olinib, 1938 -yilning 4- oktyabrida otib

tashlangan. Cho'lponning asarlari uzoq vaqt davom etgan tanaffusdan keyin 1991- yili "Yana oldim sozimni" nomi bilan nashr etildi.

1991 -yil 25- sentyabrda Cho'lponga Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Respublikasi Davlat mukofoti berildi. 1997 yili adib tavalludining 100 yilligi munosabati bilan uning ko'plab asarlari yangidan nashr etildi va u haqda ilmiy tadqiqotlar yaratildi.

Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon milliy ozodlik uchun kurash yo'lida ko'rsatgan matonati va buyuk xizmatlari, o'zbek adabiyoti va madaniyati rivojiga qo'shgan ulkan hissasi uchun 1999- yilda "Mustaqillik" ordeni bilan mukofotlandi

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cho'lponning badiiy olami, T., 1993; Sharafiddinov O., Cho'lponni anglash, T., 1994.
2. Sharafiddinov O., Cho'lpon, T., 1991; Karimov N., Cho'lpon, T., 1991.
3. Quronov D., Ruhiiy dunyo tahlili, T., 1994; Karimov N., Istiqlolni uyg'otgan shoir, T, 2000; Karimov N., Cho'lpon (ma'rifiy roman), T., 2003.
4. Yana oldim sozimni, T., 1991; Asarlar [3 j.li], 1-2j., 1999; Adabiyot nadir, T., 1993.

